

TIBBIYOT YO'NALISHIDAGI TALABALARNI BILIMINI OSHIRISHDA LEARNINGAPPS NING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Voxidov Dilshod Alikulovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Voxidov Alikul Melitoshevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Aminov Jaloliddin

Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10319089>

Annotatsiya. Tibbiyot yo'nalishi jarayonida zamonaviy texnik vositalardan, ya'ni kompyuter va internetdan foydalanish asosida o'qitish. Ta'lim sifatini oshirish uchun matematika fani bo'yicha interaktiv o'yinlar yaratish imkoniyatlaridan foydalanish. Bizning tadqiqot ishimizning ob'ekti maktab o'quvchilarini tarbiyalaydigan bo'lajak pedagoglar hisoblanadi.

Kalit so'zlar: LearningApps, loyiha usuli, o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi, hamkorlikda o'qitish usuli, o'yin texnologiyasi, fazal, modulli slayd, modulli ma'ruza.

MAIN FEATURES OF TRAINING APPLICATIONS IN INCREASING THE KNOWLEDGE OF MEDICINE STUDENTS.

Abstract. The training is based on the use of modern technical means, that is, computers and the Internet, during the medical course. Using the possibilities of creating interactive games in mathematics to improve the quality of education. The object of our research work is future teachers educating schoolchildren.

Keywords: LearningApps, project method, student-centered learning technology, cooperative learning method, game technology, phase, modular slide, modular lecture.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ LEARNINGAPPS В ПОВЫШЕНИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНЫ

Аннотация. Обучение основано на использовании современных технических средств, то есть компьютеров и Интернета, в ходе медицинского курса. Использование возможностей создания интерактивных игр по математике для повышения качества образования. Объект нашей исследовательской работы – будущие педагоги, воспитывающие школьников.

Ключевые слова: LearningApps, проектный метод, лично-ориентированная образовательная технология, кооперативный метод обучения, игровая технология, фаза, модульный слайд, модульная лекция.

Kirish: Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalarining rivojlanishi shu qadar tez rivojlanmoqdaki, kechagi texnologiyalar bugungi kunda eski bo'lib, yangilari ularni almashtirmoqda. Bu, o'z navbatida, ertangi kundan keyin eskirgan texnologiya turiga aylanishi mumkin. Yoshlarni tabiiy fanlarga qiziqishni kuchaytirish, iqtidorli talabalarni kichik guruhga ajratib, ixtisoslashtirilgan maktablar va keyinchalik oliy ta'lim muassasalariga qamrab olish ishlarini to'g'ri tashkil qilish kerakligi ta'kidlandi. Talabalar uchun mazkur fandan oddiy va tushunarli tilda yozilgan ommabop darslik va o'quv qo'llanmalari yaratish, ularni fikirlash qobiliyatini rivojlantirishni, kerak bo'lsa, bog'chadan boshlab shakllantirish vazifasi qo'yildi.

Adabiyotlar taxlili va metodologiya: Interaktiv mashqlarni yaratish uchun juda ko‘p onlayn resurslar mavjud. Ular o‘zlarining funksionalligi bo‘yicha o‘xshash bo‘lishi mumkin va bir-biridan funksionallik va interfeys jihatidan farq qilishi mumkin. Ba’zi xizmatlar juda tez o‘zlashtirilishi mumkin, ba’zilari esa ularda ishlashni o‘rganish uchun ko‘p mehnat qilishlari kerak. Ammo bu yoki boshqa usulda, ularning har biri o‘ziga xos, qiziqarli va foydalidir. Bitta xizmat yordamida biz tez va samarali viktorina yaratishimiz mumkin. Yana bir xizmat krossvordlarni tuzishda bizga yordam beradi. Va bu ajoyib. Ammo baribir, ehtimol, har birimiz har qanday vaziyatda bizga yordam beradigan didaktik materiallarni yaratish uchun shunday vositaga ega bo‘lishni xohlaymiz va biz uni UNIVERSAL deb atashimiz mumkin. Ajablanarlisi shundaki, bunday vosita mavjud! LearningApps interaktiv topshiriq konstruktori interaktiv modullar (mashqlar) yordamida o‘quv jarayonini qo‘llab-quvvatlash uchun mo‘ljallangan. Bunda o‘qituvchi ham, talaba ham tayyor shablonlar asosida interaktiv modullar yaratishi mumkin. LearningApps xizmati Web 2.0 ilovasi bo‘lib, PH Bern pedagogika ta’lim Informatika kollejining Mayns universiteti va Zittau/Görlitz universiteti (Germaniya) bilan hamkorlikda tadqiqot loyihasi sifatida ishlab chiqilmoqda. Ushbu xizmat tufayli yaratilishi mumkin bo‘lgan interaktiv vazifalarning asosiy g‘oyasi shundaki, talabalar o‘zlarining bilimlarini o‘yin usulida sinab ko‘rishlari va mustahkamlashlari mumkin, bu esa ularning ma’lum bir o‘quv faniga kognitiv (idrok, tasavvur qilish, ishning tahlili) qiziqishlarini shakllantirishga yordam beradi.

Ushbu xizmat tufayli yaratilishi mumkin bo‘lgan interaktiv vazifalarning asosiy g‘oyasi shundaki, talabalar o‘zlarining bilimlarini o‘yin usulida sinab ko‘rishlari va mustahkamlashlari mumkin, bu esa ularning ma’lum bir o‘quv faniga kognitiv qiziqishlarini shakllantirishga yordam beradi.

Xizmat manzili - <http://learningapps.org/>

Xizmat kontseptual foydalanuvchi interfeysiga ega, ro‘yxatdan o‘tishni taklif qiladi ("Kirish" - "Yangi hisob yaratish" tugmalari) va dunyoning 20 ta tilida, shu jumladan rus va belarus tillarida taqdim etiladi. Kerakli tilni tanlash uchun sayt sahifasining yuqori o‘ng burchagidagi tegishli bayroq bilan belgini tanlang. Saytda resurs foydalanuvchilari tomonidan yaratilgan ommaviy interaktiv vazifalar galereyasi mavjud. Xizmatda taqdim etilgan barcha mashqlar mavzular bo‘yicha taqsimlanadi, bu esa to‘g‘ri vazifani topishni ancha osonlashtiradi. Xizmatning funksionalligi va navigatsiyasini tushunish juda oddiy. Buning uchun asosiy sahifaning yuqori qismidagi "Barcha mashqlar" tugmasini bosish kifoya va siz boshqa foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan va chop etilgan mashqlar ro‘yxatini ko‘rasiz. Saytda o‘z vazifalaringizni yaratish va saqlash uchun siz ro‘yxatdan o‘tishingiz kerak. Ro‘yxatdan o‘tish jarayonidan o‘tganingizdan so‘ng, interaktiv mashq yaratishda sizga yordam beradigan andozalar mavjud bo‘ladi. Taklif etilayotgan mashqlarning shablonlari funktsional xususiyatlariga ko‘ra guruhlangan. Vazifani yaratganingizdan so‘ng, uni darhol nashr qilishingiz yoki shaxsiy foydalanish uchun saqlashingiz mumkin. Tayyor resurslarga kirish ro‘yxatdan o‘tmagan foydalanuvchilar uchun ham ochiq. "Havola" maydonidan topshiriqning pastki qismidagi havolani ko‘chirib, shaxsiy saytingiz sahifasiga joylashtirish orqali hamkasblar tomonidan tuzilgan topshiriqlardan foydalanishingiz mumkin. Ushbu xizmatda yaratilgan asarlar shaxsiy Web-sayt (blog) sahifalarida e‘lon qilinishi, ularni ijtimoiy tarmoqlarda "baham ko‘rishi", ularga havolani elektron pochta orqali hamkasblar va talabalarga yuborishi mumkin.

Bundan tashqari, siz o'quvchilaringiz uchun hisob qaydnomalarini yaratishingiz va o'z resurslaringizdan ularning bilimlarini to'g'ridan-to'g'ri ushbu saytda sinab ko'rishingiz mumkin.

Saytning asosiy sahifasining yuqori chap burchagida "LearningApps.org nima?" sarlavhalariga havolalar mavjud va "Yordamni ko'rsatish" tugmachasini bosish orqali siz o'zingizni sayt sahifalarida topasiz, u erda siz xizmat haqidagi asosiy ma'lumotlar bilan tanishishingiz va buning eng muhim funksiyalarini tushuntirib beradigan "Repetitor xonasi" ga tashrif buyurishingiz mumkin xizmat.

Ushbu xizmat ko'p sabablarga ko'ra universaldir:

Birinchidan, u juda oddiy va ishlatish uchun qulay interfeysga ega.

Ikkinchidan, u sizga qulay bo'lgan tilda ishlash imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, ushbu xizmatda siz hech kimning taklifisiz har xil turdagi interaktiv mashqlarni yaratishingiz mumkin. Barcha maslahat va mashqlar shablonlarida joylashtirilgan.

To'rtinchidan, yangi mashq yaratishdan oldin siz misolni o'qib chiqishingiz va darhol yakuniy natijani ko'rishingiz mumkin.

Beshinchidan, ro'yxatdan o'tmasdan ham, siz hamkasblaringiz tomonidan allaqachon yaratilgan mashqlardan foydalanishingiz mumkin, chunki. ular jamoat mulki hisoblanadi.

Oltinchidan, xizmat juda "Yumshoq" chiroyli dizaynga ega. O'zining "Tashqi ko'rinishi" bilan u foydalanuvchilarni o'ziga jalb qiladi va kelajakda ularni xafa qilmaydi.

Etinchi, Internetda sizning ona tilida didaktik materiallarni yaratishga imkon beradigan ko'plab xizmatlar mavjud emas. Ammo LearningApps Interactive Task Builder bundan mustasno, chunki u nafaqat ona tilida mashqlar yaratishga imkon beradi, balki uning interfeysi bilan ishlashga ham imkon beradi.

Ushbu Internet-resursning kamchiliklari deyarli yo'q. Bundan tashqari, ehtimol siz u bilan faqat onlayn ishlashingiz mumkin.

REFERENCES

1. Вохидов А. М. и др. Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом- Программ В Пакете Tkinter С Использованием Современных Педагогических Технологий В Области Медицины //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 181-184.
2. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-35.
3. Voxidov A. M., Malikov M. R., Voxidov D. A. TIBBIYOTDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI FARMATSIYA SANOATIDA QO'LANISHI //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 1096-1102.
4. Voxidov A. M. et al. TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 287-293.
5. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 13. – С. 129-132.

6. Вохидов А., Мисюряев А. Многофункциональные фтороактивные нанопленки: актуальные проблемы //Наноиндустрия. – 2014. – №. 5. – С. 40-45.
7. Vohidov A. Structural semantic characteristic of lexis in" Ghiyas-ul-lughot : дис. – Dissertation abstract of Cand. Sci. in Phil./A. Vohidov.-Dushanbe, 1975.-33.
8. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 1140-1144.
9. Вохидова Д. А. и др. Роль HIF-1 α в развитие патогенеза ишемического повреждения головного мозга //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – №. 1. – С. 214-218.
10. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Development by a Graphic User Interface-Programs in the Tkinter Package Using Modern Pedagogical Technologies in the Field of Medicine //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 32. – С. 13-17.
11. Alikulovich V. D., Melitoshevich V. A. Use of Interactive and Modern Pedagogical Software in the Process of Freelancing Sites in Medicine //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – Т. 17. – С. 1-6.
12. Voxidov A. et al. TIBBIYOT UNIVERSITETI PEDIATRIYA FAKULTETI TALABALARI UCHUN TA'LIMDA ISHLAB CHIQISH AMALIYOTINING KONTEKST SIFATIDA TA'LIM //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 2 Part 4. – С. 150-154.
13. Вохидов Д. А. и др. Роль Информационных Технологий В Управлении Ресурсами Персонала Здравоохранения //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 34. – С. 299-305.
14. Voxidov D., Voxidov A. TIBBIYOT XODIMLARI RESURSLARINI BOSHQARISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYANING O'RNI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 114-120.